

BOBUR MIRZONING TARIXIY MEROSLARI

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li

Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6727170>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Zahiriddin Muhammad Bobur, Hindiston, "Bobur" masjidi, Afg'oniston, Kobul.

Har bir xalqning tarixiy, madaniy-milliy qiyofasini aniq belgilovchi ulug' shohlari, buyuk olimlari, yirik adib va shoirlari bo'ladi. Insoniyatning abadiyatga mansub ana shunday buyuk farzandlari safida Zahiriddin Muhammad Bobur ham o'z o'rniga ega. Kishilik tarixida Boburchalik shaxsiy imkon, iqtidor va fazilatlarini beqiyos kishilar juda kam uchraydi.

Badiiy mahorat bobida biror o'zbek shoh va shoiri Bobur bilan bellasha olmaydi. She'riyat uchun xos bo'lgan bir necha zaruratlar: nuqtapardozlik- yangi fikr ayta olish mahorati, jozibali badiiy san'atlardan me'yorida ustalik bilan foydalanish sehrig'arligi va ehtiros jo'shib turgan rangin tuyg'ular talqini boburona samimiy she'riyat fazilatlaridir. Buning ustiga uning mumtoz she'riyatga dadil kiritgan tarjimahollik xususiyati ham Bobur she'riyatini alohida nurlantirib turadi. Ana shu keyingi xususiyat shoirning vatanparvarlik tuyg'ulariga jon bag'ishlaydi. U ona shahri, vatani sog'inchlarini she'rda ifodalar ekan,

ABSTRACT

Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat qurgan imoratlari bilan shuhrat qozongan, balki o'zining sermazmun ijodi bilan ham tariximizda o'chmas iz qoldirganligi hamda ularning biz uchun qadr-qimmatini xususida qisqacha so'z yuritiladi.

Hindiston shahanshohi beixtiyor o'zining andijonlik g'aribligiga e'tiborimizni tortadi: Ne yerda bo'lsang, ey gul, andadur chun joni Boburning, G'aribingga tarahhum aylagilkim, andijoniydur.

Bunda tashqari XV asr oxiri -XVI asrning boshlarida Movaraunnahr va Xurosonda temuriylar saltanatini jahonga ko'k-ko'z qiladigan me'moriy obidalar bunyod etildi. Shubhasiz, bu bunyodkorlik o'sha davrda me'morlik muhandisligini, unga qiziqishni juda yuksaklikka ko'targan edi. Mana shu ijtimoiy-madaniy uyg'onishning tarixiy, badiiy adabiyotga bevosita ta'siri kuchli bo'lgan. Xususan, nasriy asarlarda qurilgan, qurilishi lozim bo'lgan binolar keng tasvirlangan.

Bobur Afg'oniston va Hindistonda ko'plab imoratlar barpo qilgan. Ular orasida "Bobur" masjidi ham o'zgacha o'rin tutadi. Zahiriddin Muhammad Bobur ushbu masjidni Hindistonda boburiylar davlatiga asos solganidan so'ng qurdirgan. So'nggi 10 yil ichida ham bu masjid avvalgi yuyksak ahamiyatini yo'qotmagan edi,

ammo Hindistonda hozirgi bo'layotgan o'zgarishlar tufayli "Bobur" masjidiga ziyon yetmoqda.

Boburni hamisha ham me'moriy obidalarining balandligi, serhashamligi hayratga solmagan. U, avvalo, imoratning tashqi mutanosibligiga ahamiyat bergan. Bunda imoratlar uchun ishlatilgan materiallar – qurilish ashyolarini sifati, xili, qayerdan olinishi, konning zahirasi, uzoq-yaqinligi ham uni qiziqtirganki, bular muallif tasvirida yetakchi unsurlar hisoblanadi

Bobur Mirzo qurdirgan yana bir go'zal inshootlardan biri bu "Bog'i Bobur"dir. Ushbu bog` Afg'onistonning Kobul shahrida joylashgan. Bu bog`ning e'tiborli jihati shundaki, bog`da Boburning maqbarasi, uning yonida Boburning kichik o'gli Hindol, nevaralari: Ruqiya Sulton Beegim, Hakim Mirzo va boshqa avlodlarining qabrlari joylashgan. Shu sababdan ham bu joy hozirgacha dunyo go'zalligidan biri sifatida har yili turli mamlakatlardan tashrif buyurgan sayyohlar bilan gavjum bo'ladi.

Zahiriddin Muhammad Boburni Agra shahrida joylashgan Nurafshon bog`iga dafn ettirilganidan so'ng, keyinchalik o'zining vasiyatiga ko'ra xotinlaridan biri Bibi Muborika tomonidan Bobur Mirzoning hoki Afg'onistonning poytaxti Kobul shahridagi aynan ushbu "Bog'i Bobur"ga ko'chirilgan.

Go'zallikka intilish va uni qadrlash Boburshohning tabiatiga xos xislatlardan

bo'lib, me'moriy obidalar va bog`-rog`lar yaratish uning sevimli mashg'ulotlaridan bo'lgan. Daraxtlar va gullarning eng yaxshi namunalarini boshqa o'lkalardan olib kelib bog`lar yaratar va bog` sayridan nihoyatda lazzatlanar edi. U yaratgan obidalarining ayrimlari hali-hanuz Hindistonda qad ko'tarib turadi.

Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat qurgan imoratlari bilan shuhrat qozongan, balki o'zining sermazmun ijodi bilan ham tariximizda o'chmas iz qoldirgan.

Ilk bor turkiy tilda ijod qilib, dunyoga tanilgan mashhur shoir Alisher Navoiydan so'ng uning darajasiga yeta olgan Zahiriddin Muhammad Bobur o'z asarlari bilan alohida e'tiborga loyiq. Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lish bilan birga davlat arbobi va sarkarda hamdir. Boburning dunyoqarashi va mukammal aql-zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solib, bu mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nomi qolgan bo'lsa, sejilo o'zbek tilida yozilgan "Boburnoma" asari bilan jahonning mashhur tarixnavis olimlari qatoridan ham joy oldi. Uning nafis, g'azal va ruboiylari turkiy she'riyatning eng nodir durdonalari bo'lib, "Mubayyin", "Xatti boburiy", "Harb ishi", Aruz haqidagi risolasi esa islom huquqshunosligi, she'riyat va til nazariyasi sohalariga munosib hissa qo'shildi.

References:

1. Mahmudjon Nuritdinov. Boburiylar sulolasi. – Toshkent: "Fan", 1994y.
2. G'ofurjon Sotimov. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylar davri. – Toshkent: G'ufur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008y.
3. N. G'. Nizomiddinov. Buyuk boburiylar tarixi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2012y.